

Anordnung über die Versorgung von Personen mit dringendem Wohnungsbedarf
mit angemessenem Wohnraum.

In Erfüllung rechtlicher Bestimmungen der Konstitution der Gemeinschaft Rus' {1} und Berliner Verfassung {2}, und in Wahrnehmung meiner Aufgaben {3–4}, insbesondere der Aufgabe der Beaufsichtigung der Einhaltung bestehender Rechtsordnung, verpflichte ich bisherige juristische Personen des öffentlichen Rechts und Träger der Wohlfahrtspflege, nämlich, Mitglieder des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Katholische Kirche und im Einzelnen Erzbistum Berlin, Evangelische Kirche und im Einzelnen Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, sowie alle andere Personen, Personengesellschaften, Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Vereine, Gesellschaften, Banken, Unternehmen u.ä. alle Personen mit dringendem Wohnungsbedarf, insbesondere wohnungslose und obdachlose Personen, mit angemessenen Wohnräumen zu versorgen im Sinne von und gemäß Paragraphen 549, 1090, 1091, 1093, 1602, 1610, 1612 BGB {5}, Artikeln 7, 17, 23 Absatz 2, 28 Berliner Verfassung, Artikeln 3.4, 3.6, 4.2, 4.3, 5.2, 5.4 Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

Kraft meiner Ämter bin ich gemäß Artikeln 7.1–7.5 Konstitution der Gemeinschaft Rus' berechtigt, die Geschäftsräume bisheriger juristischer Personen des öffentlichen Rechts, Träger der Wohlfahrtspflege, sowie alle andere Geschäftsräume und öffentliche Gebäude unangemeldet zu betreten und die Einsichtnahme in die Geschäftsakte zu verlangen, und verpflichte angesprochene Personen, mir uneingeschränkten Zugang zu allen relevanten Räumen und Dokumenten zu gewähren, und meine Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten.

Die Weigerung, meine Anweisungen in besagtem Zusammenhang sowie meine andere Anweisungen zu befolgen, wird als Widerhandlung gegen bestehende Rechtsordnung bewertet, was zur Auflösung betroffener Körperschaften, zur Beschlagnahme ihres gesamten Vermögens, und zu strafrechtlicher Ahndung der Verweigerer führen wird {6}.

Dr. Andrej Poleev

21.11.2019.

Referenzen.

1. Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

<http://constitution.fund/pages/constitution.htm>

2. Berliner Verfassung – Abschnitt II: Grundrechte, Staatsziele.

<https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/artikel.41548.php>

3. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

4. Charité, mon amour.

<http://constitution.fund/letters/Charite.pdf>

5. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 549.

Die Vorschriften über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten ... sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum ... gelten nicht für Mietverhältnisse über ... Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen hat.

6. Anordnung über die Wiederaufnahme der Arbeit des Nürnberger Tribunals.

<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Bundesverband Deutscher Stiftungen
Mauerstraße 93
10117 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Bundesverband Deutscher Stiftungen und seine Mitglieder, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Alexander Rinke
Celonis SE
Theresienstr. 6
80333 München

5.12.2019

Im Zustand tiefgreifender Bewußtseinsstörung nicht vorübergehender Natur verfügte Frank-Walter Steinmeier die Zahlung von 250.000 Euro an Sie. Diese Verfügung ist unrechtmäßig {1} und daher nichtig im Sinne von und gemäß Paragraphen 119, 138, 182 BGB aufgrund Verletzung der Schadensersatzpflicht und weil ich dieser Verfügung nicht zustimme und ihr widerspreche, weswegen Sie mir gegenüber zur Herausgabe des durch besagte Verfügung Erlangten, das als ungerechtfertigte Bereicherung gilt, verpflichtet sind im Sinne von und gemäß Paragraphen 816 und 823 BGB. Darüber hinaus verstößt besagte Verfügung von Frank-Walter Steinmeier sowie die Entgegennahme von 250.000 Euro Ihrerseits gegen rechtliche Bestimmungen, nämlich, gegen Artikel 7, 10 Absatz 2 und 3, 17, 22 Absatz 1, 23 Absatz 1, 28 Absatz 1 {2} Berliner Verfassung, Artikel 3.1, 4.3, 5.2 der Konstitution der Gemeinschaft Rus'.

Aus erklärten Gründen, Kraft meiner Ämter, und in Wahrnehmung meiner Aufgaben und Verpflichtungen {3} fordere ich Sie auf, 250.000 Euro, die Sie zu Unrecht erhielten, ohne weitere Verzögerung auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04 zu überweisen.

Sollten Sie meine Anweisung mißachten, gehe ich gegen Sie strafrechtlich vor wegen Rechtsbruch und Widerhandlung gegen bestehende Rechtsordnung.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Urteil im Strafprozess gegen F.-W. Steinmeier. <http://constitution.fund/judgments/Urteil.pdf>
2. Wohnungsrecht. <http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>
3. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019. <http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Oranienburger Str. 13 - 14
10178 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und ihre Mitglieder, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und seine Mitglieder, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Evangelische Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Georgenkirchstraße 69
10249 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Evangelische Kirche, ihre Mitglieder und Angehörige, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Erzbistum Berlin
Niederwallstraße 8-9
10117 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Erzbistum Berlin, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions-, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Landeshauptkasse
Klosterstr. 47
Berlin 10179

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Landeshauptkasse, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions-, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.
Ludwig Erhard Haus
Fasanenstr. 85
10623 Berlin

21.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Verein Berliner Kaufleute und Industrieller und seine Mitglieder, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Philipp Amthor
Leipziger Platz 11
10117 Berlin

25.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Sie, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Sie strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Wohnungsrecht.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

2. Bekanntgabe der Einleitung von Strafverfahren nach Verbot und Auflösung politischer Parteien.

<http://constitution.fund/indictments/Parteien.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Bundesministerium der Finanzen (Aufgelöst gemäß Beschluß vom 23.09.2019)
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin

25.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Sie, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Sie strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Bundesverband deutscher Banken e.V.
Burgstraße 28
10178 Berlin

26.11.2019

Mit Verweis auf mein Wohnungsrecht und meine andere Rechte verpflichte ich Bundesverband deutscher Banken und seine Mitglieder, unverzüglich 20.000 Euro auf mein Konto bei der Sparda-Bank München IBAN DE24700905000001906534, BIC GENODEF1S04, zu überweisen, um eine meinen Bedürfnissen entsprechende Wohnung anzumieten, d.h. die Miete im Voraus zu bezahlen, für die Zahlung der Kautions, anfallender Genossenschaftsanteile, und eventueller anderer Kosten.

Im Falle der Weigerung, meiner Aufforderung zu entsprechen, gehe ich gegen Verweigerer strafrechtlich vor.

Dr. Andrej Poleev

Referenz.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Christine Lagarde
Europäische Zentralbank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main

5.12.2019

In Erfüllung meiner Aufgaben und Pflichten {1} setze ich Sie in Kenntnis darüber, daß auf geographischem Gebiet, in dem Sie sich zur Zeit befinden und tätig sind, rechtliche Bestimmungen Berliner Verfassung und der Konstitution der Gemeinschaft Rus' gelten. In erklärten rechtlichen Rahmen soll auch Ihre Tätigkeit erfolgen. Alle Akte, Satzungen, Gesetze u.ä., welche erklärten Bestimmungen widersprechen, sind nichtig.

In der Zeit vor ihrem Amtsantritt habe ich mehrere europäische Banken in Pflicht genommen, die Geldbeträge, die in meinen Schreiben genannt sind, an mich oder an die Stiftung für die Errichtung der konstitutionellen Ordnung (Фонд конституционного строительства) auszuführen {2–8}, was bis heute nicht zustande gekommen ist, weswegen ich von der EZB die Übernahme der Verantwortung für diese Zahlungsausfälle verlange. Weil Sie die Geschäfte der EZB führen und aufsichtspflichtig sind, tragen Sie persönliche Verantwortung für gennante Zahlungsausfälle sowie für Rechtsbrüche und Widerhandlungen gegen bestehende Rechtsordnung, die von genannten Banken und ihren Betreiber begangen werden.

Insbesondere sind in besagtem Zusammenhang das Begehen unerlaubter Handlungen unzulässig: ungerechtfertigte Bereicherung, finanzielle Unterstützung und Begünstigung antikonstitutioneller Vereinigungen und Aktivitäten, Pflege nationalsozialistischer Traditionen und Gesinnung, Mißbrauch wirtschaftlicher Macht, Unterlassung notwendiger Hilfeleistung in begründeten Fällen, Sabotage rechtlicher Maßnahmen u.d.g.

Obwohl genannter Rechtsraum kein Teil Europäischer Union ist aufgrund meiner früherer Beschlüsse, weswegen auch EZB nur eingeschränkt handlungsfähig ist, können Sie innerhalb ihres Wirkungskreises einen wertvollen Beitrag zur Errichtung und Einhaltung der Rechtsordnung leisten. Falls Sie bereit sind, zu kooperieren, um gesetzte Ziele zu erreichen, werde ich Ihre Bemühungen schätzen und willkommen heißen. Wenn Sie dazu nicht bereit oder nicht fähig sind, werde ich Sie dementsprechend behandeln, und Ihre Anwesenheit in Frankfurt am Main nicht dulden.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. A. Poleev. Deutsche Krankheit. Enzymes, 2019.

<http://enzymes.at/download/Schizophrenie.pdf>

2. Payment request addressed to Bank of England.

<http://constitution.fund/letters/bill.pdf>

3. Request for restitution addressed to Danske Bank, to Danmarks Nationalbank, to Speaker of the Folketing, and to State Prosecutor for Serious Economic and International Crime.

<http://constitution.fund/letters/DK.pdf>

4. Schreiben an UniCredit Bank Austria vom 28.08.2019 und an Österreichische Nationalbank vom 30.09.2019. In: Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf>

5. Schreiben am Deutsche Bundesbank vom 29.09.2019, Finanzagentur GmbH vom 7.10.2019, und an Bundesrechnungshof vom 15.10.2019. In: Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

6. Schreiben an Postbank, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Berliner Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bundesbank, Berliner Sparkasse, vom 28.10.2019, Deutsche Kreditbank vom 14.11.2019. In: Beschlagnahmeverfügung.

<http://constitution.fund/letters/Verbannung.pdf>

7. Schreiben an Landeshauptkasse Berlin vom 21.11.2019, Bundesministerium der Finanzen (Aufgelöst gemäß Beschluß vom 23.09.2019) vom 25.11.2019, Bundesverband deutscher Banken vom 26.11.2019. In: Anordnung über die Versorgung von Personen mit dringendem Wohnungsbedarf mit angemessenem Wohnraum.

<http://constitution.fund/letters/Wohnungsrecht.pdf>

8. Schreiben an Pax-Bank vom 25.11.2019. In: Auflösung katholischer Kirche.

<http://constitution.fund/letters/Zerschlagung.pdf>